

ODAM SAVDOSI VA GIYOHVANDLIKKA QARSHI KURASH

Davronov Ma'rufjon Orifjonovich

Buxoro Davlat Universiteti Tarix va Yuridik fakulteti

Yurisprudensiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi

E-mail: marufjondavronov6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064527>

Annotatsiya Ushbu maqolamda yurtimizda ulkan o'zgarishlar ro'y berayotgan, yoshlar jamiyat hayotida tobora faollashib, o'z o'rniga ega bo'lib borayotgan bir vaqtda ayrim irodasi sust yoshlarimiz giyohvandlik balosiga muhtalo bo'layotgani barchamizni tashvishga solmoqda. Zero, og'u inson jismini qanchalik xarob qilsa, xuddi shunday jamiyatga ham mislsiz darajada zarar etkazadi. Asr vabosi deb atalayotgan bu illat tinch-totuv yashayotgan oilalarni buzadi, bolalarni yetim qiladi, muhtojlik, qashshoqlikda yashashga majbur etadi. Bularning oqibati shubhasiz ayanchli yakun topishi va odam savdosiga qarshi kurashda davlatimiz tamonidan qanday ishlar amalga oshirilayotgani haqida. Achinarlisi, ushbu illatni oldini olishga qaratilgan keng qamrovli huquqiy targ'ibot tadbirlari olib borilishiga qaramay, millionlab insonlar odam savdosi qurboniga aylanmoqda. Mazkur jinoyatning rivojlanishiga sabab bo'layotgan omillardan biri fuqarolarning xorijga borish va mehnat qilishning tartib-qoidalari xususida yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'lmasligi hamda firibgarlar tuzog'iga ilinib qolishidadir.

Kalit so'zlar; Giyohvandlik, Odam savdosi, Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, narko jinoyat, Odam savdosidan jabrlangan shaxs, odam savdosidan jabrlanganlarni identifikatsiya qilish, Voyaga yetmagan shaxs savdosi, Odam savdosidan jabrlanganlarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish, Global harakat dasturi, Geroin giyohvandligi, BMTning Bosh Assambleyasi.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, qanchalik qiyin bo'lmasin, biz yoshlar tarbiyasi bo'yicha o'zimizga xos va ta'sirchan, bugungi kunga hamohang usullarni izlab topishimiz kerak. Jondan aziz farzandlarimizni buzg'unchi va zararli g'oyalar, jinoyatchilik, giyohvandlik, loqaydlik, ma'naviy qashshoqlik kayfiyatidan asrashimiz zarur. Sog'lom turmush tarzini olib borayotgan kishi bilib-bilmay bu ko'chaga kirib qolsa, o'zining tinch, farovon va baxtli hayotini qora zulmatga aylantirishi ayni haqiqat. Giyohvand kishi nafaqat o'ziga, balki yaqinlariga ham to'xtovsiz azob beradi.[1]

Payg'ambarimiz (solallohu alayhi vasallam)ning hadisi shariflarida "Har bir mast qiluvchi narsa haromdir" (Imom Buxoriy rivoyati) deb marhamat qilingan. Ushbu hadisning mazmunidan anglash mumkinki, har-bir mast ya'ni sarxush qiluvchi narsalar-giyohvand moddalar, spirtli ichimliklar, nos, sigaret kabilarning barchasi haromdir. Giyohvandlikning yuqorida 5 ta ulkan zararini sanab o'tdik. Bu narsalar aroqxo'rlikka ham bog'liqdir. Giyohvand tubsiz jarlikka qanday qulasa, aroqxo'r ham shunday baloga yo'liqishini hayotimizda ko'plab guvohi bo'lganmiz.[2]

Asosiy qism

Giyohvandlik, narkomaniya, bangilik — narkotik moddalarga o'rganib qolish, ruju qilish, aniqrog'i tabiiy yoki sintetik zaharli moddalar (ayrim dori moddalari)ni vaqtincha yoki surunkasiga iste'mol qilish natijasida kelib chiqadigan kasallik holati. Giyohvandlik organizm somatik va ruhiy holatining chuqur o'zgarishiga sabab bo'ladi va giyohvandni tanazzulga olib

boradi. Giyohvandlikda o'zini to'xtatib bo'lmaydigan darajada giyohvand moddalarni iste'mol qilish mayli paydo bo'ladi, giyohvand moddaning miqdoriga nisbatan ehtiyoj, ruhiy va jismoniy bog'liqlik ortib boradi.

Odam savdosi — kuch bilan tahdid qilish yoki kuch ishlatish yoxud majburlashning boshqa shakllaridan foydalanish, o'g'irlash, firibgarlik, aldash, hokimiyatni suiiste'mol qilish yoki vaziyatning qaltisligidan foydalanish orqali yoxud boshqa shaxsni nazorat qiluvchi shaxsning roziligini olish uchun to'lovlar yoki manfaatdor etish evaziga og'dirib olish yo'li bilan odamlardan foydalanish maqsadida ularni yollash, tashish, topshirish, yashirish yoki qabul qilish. Odamlardan foydalanish boshqa shaxslarning fohishaligidan foydalanishni yoki ulardan shahvoniy foydalanishning o'zga shakllarini, majburiy mehnatni yoki xizmatlarni, qullikni yoxud qullikka o'xshash odatlarni, erksizlik holatini yoxud inson a'zolarini va (yoki) to'qimalarini olishni anglatadi;

Giyohvandlik vositalari – maxsus ro'yxatga kiritilgan va davlat tomonidan nazoratga olingan, giyohvandlikni keltirib chiqaruvchi sintetik vosita (preparat)lar va o'simliklar. Giyohvandlik vositalari ro'yxati BMTning 1988-yildagi “Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurash to'g'risida”gi konvensiyasida, shuningdek Giyohvandlik vositalari ustidan nazorat qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Davlat komissiyasining qaroriga. Giyohvandlik vositalari sirasiga marixuana, nasha, kannabis smolasi, nasha moyi, qoradori, morfin, heroin, kodein, efedron, kokain va boshqalar kiradi.[3] Giyohvandlik vositalaridan tibbiy maqsadlarda foydalanilganda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan tartibga qat'iy rioya etilishi kerak. Giyohvandlik vositalari bilan erkin muomala qilish taqiqlangan. O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 19-avgustdagi “Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risida”gi Qonuniga binoan, ularni veterinariya, ilmiy va o'quv maqsadlarida, ekspertlik faoliyatida, jismoniy shaxslarga berish va boshqa maqsadlarda muomalada bo'lish shartlari va tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi.

Tarkibida giyohvandlik moddasi bo'lgan o'simliklarni yoki bunday o'simliklarning qismlari (ko'knor chanog'i va poyasi, nasha o'simligi poyasi va h.k.)ni qishloq xo'jalik korxonalarining dalalarida yoki fuqarolarning yer maydonlarida ekinlarning haqiqiy egasi roziligisiz terish, bunday o'simliklar qonunga xilof ravishda yetishtirilgan bo'lsa ham, g'ayriqonuniy egalik qilish deb tushunilishi lozim.

Giyohvandlik vositalari bilan bog'liq jinoyatlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida quyidagi javobgarliklar belgilangan:

Jinoyat JK 271-moddasi bo'yicha kvalifikatsiya qilinishi uchun giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar aynan kinga – davlat yoki xususiy korxonalar, muassasalar, tashkilotlar yoki ularga qonuniy yoki qonunga xilof ravishda egalik qiluvchi ayrim fuqarolarga qarashli bo'lgani ahamiyatga ega emas.

Giyohvandlik vositalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab tayyorlagan, olgan, saqlagan, tashigan shaxs, agar shunday harakatni birinchi marta sodir etgan bo'lsa va ular miqdori ko'p bo'lmasa, o'z ixtiyori bilan aybini bo'yniga olib kelib, giyohvandlik vositalarini topshirsa, jazodan ozod qilinadi (273-modda). Giyohvandlik vositalarining qonunga xilof ravishda muomalada bo'lishiga yo'l qo'ygan yuridik shaxs sudning qaroriga binoan tugatilishi mumkin.

Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari psixotrop moddalar o'tkazish maqsadini ko'zlamay oz miqdorda qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash, tashish yoki

jo'natish uchun aybdorlar barcha hollarda ma'muriy javobgarlikka tortiladilar. Agar mazkur harakatlar o'tkazish maqsadini ko'zlab sodir etilsa, qilmish O'zbekiston Respublikasi JK 273-moddasining 1-qismi bilan kvalifikatsiya qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi JK 273-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan giyohvandlik vositalari, ularning analoglari va psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda o'tkazish deganda, ularni turlicha usulda haq evaziga yoki tekinga (sotish, hadya etish, almashtirish, qarzi evaziga yoki qarz sifatida va h.k.) boshqa shaxsga berish tushunilishi lozim. Bunda vositalar, moddalar, o'simliklar shaxs tomonidan bevosita yoki boshqa (masalan, ular saqlanadigan joy haqida xabar berish, shartlashilgan joyga qo'yib ketish) usulda amalga oshirilishi mumkin.

Qonunga muvofiq giyohvandlik vositalari, ularning analoglari va psixotrop moddalarni o'z ixtiyori bilan topshirgan shaxs, agar topshirilgan vosita yoki modda ozginadan ko'proq miqdorni (O'zbekiston Respublikasi JK 273-moddasining oltinchi qismi) yoki ko'p miqdorni (O'zbekiston Respublikasi JK 276-moddasining uchinchi qismi) tashkil etmasa, sud tomonidan jazodan ozod qilinadi.

Giyohvandlik vositalari, psixotrop yoki shaxsning aql-idrokiga ta'sir etuvchi boshqa moddalarni har qanday shaklda iste'mol qilishga jalb etish (undash) JK 274-moddasida nazarda tutilgan jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi.[4]

«Psixotropные i silnodeystvuyushchiye veshchestva, kontroliruyemye v Respublike Uzbekistan» to'plami 2500 nusxada nashr etildi. O'zbekiston Respublikasi Narkotik moddalar ustidan nazorat qilish bo'yicha Davlat komissiyasining topshirig'i bilan maqsadli Davlat dasturi bo'yicha chop etilgan to'plamni davlat tiliga tarjima qilish va nashr etish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda.

Davlat markazi tomonidan ro'yxatga olingan dori vositalari va tibbiy texnikaning yangilangan Davlat reyestri tayyorlandi va 8200 nomdagi dori vositalari ro'yxatiga giyohvandlik vositalari va ularning analoglari, psixotrop moddalar va prekursorlar.

Tan olish kerak, butun dunyo hamjamiyatida giyohvandlik, narko jinoyat bilan bog'liq muammolar juda ko'p. Bu muammolarga duch kelmagan davlat ham bo'lmasa kerak — ba'zilari yetishtirsa, ba'zilari yetkazib beradi. O'zbekiston Afg'oniston bilan bevosita chegaradosh ekanligi, qo'shni mamlakatda giyohvand moddalar ishlab chiqarilishi to'xtamayotgani salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmayapti. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2017 yilda Afg'onistonda rekord darajada, ya'ni 9 000 tonna opiy yetishtirilgan. Ularning asosiy qismi tranzit yo'llar orqali, jumladan O'zbekistondan ham olib o'tilgan. Bu esa tranzit davlatlarga tashvish keltirgan. 2019 yil yakunida respublikamizda 5 mingdan ortiq narkotik vositalari bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilgan. 1 tonna 200 kg atrofida narkotik vositalar musodara qilingan. Narko dispanserda hisobda turganlar esa 5 698 nafarni tashkil etgan.[5]

Odam savdosi faqatgina O'zbekiston Respublikasining muammosi balki, hozirgi kunda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlar ko'plab mamlakatlarda keng tarqalib butun dunyo hamjamiyatini havotirga solib kelmoqda. Eng achinarlisi, odam savdosi bog'liq jinoyatchilikning keng quloch yozishiga aholining ijtimoiy himoyaga muxtoj qatlamlari - ishsiz yurgan fukarolar, turmush hayotida ko'p qiyinchilikka uchragan ayollar va ota - onasining e'tibori va qaramog'idan chetda qolgan voyaga yetmagan shaxslarning go'yoki ularning muommolarini hal qilgan kabi ko'rinib, o'zlarining g'arazli maqsadlarida foydalanayotganligi hech birimizga sir emas.

- Odam savdosidan jabrlangan shaxs — odam savdosidan, bunday harakatga rozilik berganligi-bermaganligidan va jinoyat prosessida ishtirok etganligi-etmaganligidan qat'i nazar, jabrlangan jismoniy shaxs;
 - Kelib chiqish mamlakati — hududidan odam savdosidan jabrlanganlarni olib chiqish amalga oshirilgan yoki fuqarolari odam savdosidan jabrlangan davlat;
 - majburlash — majburlanayotgan shaxsni uning irodasiga qarshi yoki irodasini chetlab o'tib, biror-bir harakatni amalga oshirishga yoki biror-bir harakatni bajarishni majburlovchi shaxsning yoki boshqa shaxslarning foydasi uchun rad etishga undash maqsadidagi jismoniy, ruhiy, jinsiy va iqtisodiy zo'ravonlik yoki ularni qo'llash tahdidi;
 - odam savdosidan jabrlangan shaxs — odam savdosidan, bunday harakatga rozilik berganligi-bermaganligidan va jinoyat prosessida ishtirok etganligi-etmaganligidan qat'i nazar, jabrlangan jismoniy shaxs;
 - odam savdosidan jabrlanganlarni identifikasiya qilish — jismoniy shaxslarga nisbatan amalga oshiriladigan, ularga nisbatan odam savdosi sifatida malakalanadigan xatti-harakatlar sodir etilganligi to'g'risida yoki sodir etish niyati haqida ma'lumotlar olishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui;
 - odam savdosiga qarshi kurashish — odam savdosining oldini olishga, uni aniqlashga, unga chek qo'yishga, uning oqibatlarini kamaytirishga, odam savdosidan jabrlanganlarga yordam ko'rsatishga doir faoliyat;
 - odam savdosidan jabrlangan deb taxmin qilinayotgan shaxs — dastlabki identifikasiya qilish natijasida odam savdosidan jabrlangan deb taxmin qilinayotgan shaxs sifatida tan olingan jismoniy shaxs;
 - Voyaga yetmagan shaxs savdosi — «odam savdosi» degan tushunchada ko'rsatilgan ta'sir o'tkazish vositalaridan foydalanilgan-foydalanilmaganligidan qat'i nazar, har qanday harakat yoki bitim bo'lib, ular vositasida voyaga yetmagan shaxs ota-onasi, boshqa qonuniy vakili yoki o'zga shaxs tomonidan qonunga xilof ravishda undan foydalanish maqsadida yoxud moddiy yoki boshqa naf olish maqsadida boshqa shaxsga haq evaziga beriladi;
- Shuni takudlash kerakki, odam savdosi kabi noqonuniy faoliyat turi bir yoki bir necha a'zolardan iborat guruhlarining serdaromad manbasiga aylanib borayotgani, ya'ni ularning hech qanday og'ir va mashaqqatli mehnatlarsiz mo'may daromad olishga urinayotganligi bor haqiqat. Odam savdosining qurboniga aylanayotgan shaxslarning soddaligi, o'zining, yaqinlarining taqdiriga va kelajagiga befarqligi, loqaydligida. Ya'ni eng oliy ne'mat hisoblanmish erkin hayot tushunchasiga nisbatan yengil va beparvolik bilan qarashlari oqibatida ushbu odam savdosini amalga oshiruvchi jinoyatchilarning o'ljasiga, aniqrog'i ularning oson daromad manbaiga aylanib qolmoqdalar.
- Odam savdosini amalga oshiruvchi jinoyatchi shaxslar o'zlarining tanishlari, yaqin qarindoshlariga nisbatan, ya'ni ularning ishonchiga kirib olib, ularning odam savdosini qurboniga aylanib qolishiga sababchi bo'layotganligida;
- Odam savdosining qurboniga aylanayotgan shaxslarning or-nomus qilib, ko'rgan xo'rliklari, ularga nisbatan ishlatilgan turli xildagi jismoniy yoki ruxiy tazyiqlar haqida yohud o'zining noqonuniy ravishda chegarani buzib chiqib, chet davlatda hech qanday davlat ro'yxatidan o'tmasdan, noqonuniy mehnat faoliyatini amalga oshirganligidan qo'rqib bular haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat etmasligi.[6]

Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat

organlari quyidagilardan iborat:

- ❖ O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi;
- ❖ O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi,
- ❖ O‘zbekiston Respublikasining Sog‘liqni saqlash vazirligi
- ❖ O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati
- ❖ O‘zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari;
- ❖ Odam savdosiga qarshi kurashish faoliyatini qonun hujjatlariga muvofiq boshqa davlat organlari ham amalga oshirishi mumkin.[7]

Odam savdosidan jabrlanganlarga yordam ko‘rsatish va ularni himoya qilish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan odam savdosidan jabrlanganlarga yordam ko‘rsatuvchi va ularni himoya qiluvchi ixtisoslashtirilgan muassasalar tashkil etiladi. Ixtisoslashtirilgan muassasalarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- ❖ odam savdosidan jabrlanganlarni oziq-ovqat, dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta‘minlash;
- ❖ odam savdosidan jabrlanganlarga qulay yashash va shaxsiy gigiyena hamda shoshilinch tibbiy, psixologik, ijtimoiy, yuridik va boshqa xil yordam berish;
- ❖ savdosidan jabrlanganlarga odam savdosidan jabrlanganlarning xavfsizligini muhofaza qilish; sharoitlarini ta‘minlash;
- ❖ odam savdosidan jabrlanganlarning qarindoshlari bilan aloqa o‘rnatilishiga ko‘maklashish;
- ❖ odam savdosidan jabrlanganlarning huquqlari va qonuniy manfaatlar haqida axborot berish;
- ❖ odam savdosidan jabrlanganlarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilishga ko‘maklashish.
- ❖ Ixtisoslashtirilgan muassasalar o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan Nizomga muvofiq amalga oshiradi.

Odam savdosidan jabrlanganlarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish, ularni normal turmush tarziga qaytarish maqsadida amalga oshiriladi va mazkur shaxslarga yuridik yordam berish, ularni psixologik, tibbiy, kasbiy rehabilitatsiya qilish, ularni ishga joylashtirish, ularga vaqtinchalik turar joy berishni o‘z ichiga oladi. Odam savdosidan jabrlanganlarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti mablag‘lari va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan amalga oshiriladi. Odam savdosidan jabrlanganlarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilishni amalga oshirish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Odam savdosiga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari:

- ❖ Odam savdosiga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:
- ❖ odam savdosiga qarshi kurashishga, shu jumladan odam savdosiga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- ❖ odam savdosining oldini olishga qaratilgan huquqiy, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy, profilaktika chora-tadbirlarini, axborotga oid chora-tadbirlarni amalga oshirish, shu jumladan aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish;
- ❖ odam savdosini o‘z vaqtida aniqlash va unga chek qo‘yish, uning oqibatlarini bartaraf etish, shuningdek odam savdosi bilan shug‘ullanuvchi shaxslar javobgarligining muqarrarligi prinsipini ta‘minlash;

- ❖ odam savdosidan jabrlanganlarni, odam savdosidan jabrlangan deb taxmin qilinayotganlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shu jumladan ijtimoiy himoya qilish;
- ❖ odam savdosiga qarshi kurashish sohasida ilmiy-tadqiqot ishlari, konferensiyalar, seminar-treninglar va davra suhbatlari o'tkazishga doir faoliyatni, shuningdek ushbu sohadagi faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari xodimlarini kasbga tayyorlashga, qayta tayyorlashga va ularning malakasini oshirishga doir faoliyatni rivojlantirish hamda rag'batlantirish;
- ❖ odam savdosiga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro hamkorlik.[7]

2013 yil 30 iyul kuni BMT tomonidan Butunjahon odam savdosiga qarshi kurashish kuni deb e'lon qilindi. Xalqaro mehnat tashkilotining hisob kitoblariga ko'ra butun dunyoda 21 million kishi majburiy mehnatning jabrlanuvchilari hisoblanadi. Dunyodagi barcha mamlakatlar odam savdosidan jabrlanishadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, odam savdosi qurbonlarining 71 foizini ayollar va bolalar tashkil etadi.

2010 yil 30 iyulda BMTning Bosh Assambleyasi 64/293-rezolyusiyasi bilan Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha BMTning Global harakat dasturi qabul qilingan. Mazkur harakatlar dasturida ushbu jinoyatning oldini olish, jabrdiydalarning himoyasi, jinoyatchilarni ta'qib etish va barcha yo'nalishlarda hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'zda tutilgan.

2020 yil 17 avgust kuni O'zbekiston Respublikasining "Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. Qonunning maqsadi odam savdosiga qarshi kurashish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Xulosa

Odam savdosi qurboni bo'lishning sababi bu insonlarning loqaydligidadir. Ularning soddaligi, yaqin insonlarining taqdiri bilan qiziqmasligi, beparvoligi bu illatning tuzog'iga ilinishiga olib kelmoqda. Qullikning qurboniga aylanmaslik uchun o'z nafsimizni jilovlay olishimiz, haq huquqlarimizni bilishimiz, doim ogoh va hushyor bo'lishimiz kerak zero bu davr ta'labidir. Odam savdosiga qarshi kurash borasida aholining turli qatlamlari, ayniqsa, ayollar va voyaga yetmagan shaxslarga odam savdosi kabi illatning farovon turmush-hayotimizga soladigan xavfi va salbiy oqibatlari to'g'risida tushuntirish ishlarini olib borish, ya'ni, aholining gavjum joylarida, mahallalarda, turli xil ta'lim muassasalarida, davlat idoralari, korxonalar, muassasa, tashkilotlarda targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish, keng tushuntirish ishlarini amalga oshirish, ularda huquqiy ong va huquqiy madaniyatini oshirish asosiy vazifalarimizdan biridir. Bugun giyohvandlik girdobiga tushib qolaygan insonlarga qarata shuni aytib qolamanki, Hayot go'zal, yashash yaxshi. Har qanday muammoni hal qilish mumkin. Shu sababli o'zingizni chohga tashlamang. Agar siz o'lim suyuqligi solingan shpritsni qo'lingizga olar ekansiz, kelajagingizni umrbod qorong'ulik qa'riga tashlashingizni unutmang.

Giyohvand moddalarni iste'mol qilish bilan bog'liq xastaliklarga uchraganlar insonlar soni dunyo bo'yicha 29 million kishidan ortib ketgan. BMT giyohvandlik va jinoyatchilik ustidan nazorat boshqarmasi e'lon qilgan yillik hisobotda qayd etilishicha, "so'nggi 6 yilda ilk marotaba bu borada nomutanosib o'sish kuzatilmoqda". Hujjatda ta'kidlanishicha, sayyora katta yoshli aholisining 5 foizi, ya'ni 250 million kishi, taqiqlangan moddalarni kamida bir marta iste'mol qiladi. "Bundan tashqari, 12 million kishi giyohvand moddalarni tomiridan qabul qiladi", - deyiladi Hisobotda. Geroin giyohvandligi Shimoliy Amerika, G'arbiy va Markaziy Yevropada tobora avj olmoqda.[8]

References:

1. JIDU mustaqil izlanuvchisi Musayev Djamaliddin Kamalovich
<https://uwed.uz/en/news/fulltext/1669>
2. G'ulom DUVLAYEV - Kattaqo'rg'on tumani "QIROVUL" jome masjidi mutavallisi
<https://sammuslim.uz/oz/>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Bosh_Sahifa
4. O'zbekiston Rwspublikasi Jinoyat kodeksi;
5. Shuhrat Gulomov, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Narkotik moddalarni nazorat qilish milliy axborot-tahlil markazi bo'lim boshlig'i;
6. Toshkent davlat yuridik universiteti professori v.b D.Bazarova.
7. <https://lex.uz/docs/-4953314>
8. <https://navoi-ibusm.uz/news/154>.